

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO ENTORNO A LA EDUCACIÓN VIRTUAL ENFOCADA A ESTUDIANTES DE NIVELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

*MEANINGFUL LEARNING METHOD IN THE VIRTUAL
EDUCATION ENVIRONMENT FOCUSED ON LEVELING STUDENTS
OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF BABAHOYO*

AUTORES:

Angel León Coloma Carrasco ^{1*}

Brenda Adriana Alvarado Cerezo ²

Cristhel Yamileth Rendón Liberio ³

Vargas Garcia Emerson Stiven ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: acolomac@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

El objetivo principal del artículo científico es conocer y detallar el proceso de aprendizaje significativo como método de enseñanza-aprendizaje en un ambiente dirigido a la educación virtual específicamente en la nivelación de la Universidad Técnica de Babahoyo. Esta investigación se orienta hacia un enfoque mixto, optando por aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas, orientando la implementación de una encuesta dirigida a los estudiantes que realizan su proceso académico de manera virtual, permitiendo identificar y analizar la percepción que tienen los estudiantes respecto al tema. investigador.

Los resultados muestran que existen limitaciones en la gestión del proceso significativo de enseñanza-aprendizaje en torno a la educación virtual. Ante esta situación, este artículo científico detalla si los estudiantes de recuperación cuentan con una educación virtual sujeta al manejo de estrategias que busquen un aprendizaje significativo.

^{1*} Universidad técnica de Babahoyo, acolomac@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-9625-5950>

² Universidad técnica de Babahoyo, baalvaradoc@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-3097-6050>

³ Universidad técnica de Babahoyo, cyrendonl@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-2716-0464>

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, esvargasg@fcjse.utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0008-9934-7704>

Para sustentar este artículo científico se ha establecido una línea de investigación bibliográfica basada en diferentes documentos como disertaciones, artículos y proyectos aprobados y verificados con el fin de conocer la importancia de esta herramienta tecnológica en el ámbito académico. Finalmente, el estudio permitió precisar que el aprendizaje significativo es un método de enseñanza-aprendizaje válido para una educación donde el estudiante aprende de forma activa y razonable, la educación en virtud es un factor favorable para la enseñanza, permitiendo al estudiante alcanzar una educación. gratis y con herramientas que ayudan al desarrollo de su capacidad cognitiva de manera significativa.

Palabras clave: *Aprendizaje Virtual, Educación, Enseñanza, Aprendizaje Significativo*

ABSTRACT

The main objective of the scientific article is to know and detail the significant learning process as a teaching-learning method in an environment directed towards virtual education specifically in leveling at the Technical University of Babahoyo. This research is oriented towards a mixed approach, choosing to apply qualitative and quantitative techniques, guiding the implementation of a survey aimed at students who carry out their academic process virtually, allowing the identification and analysis of the perception that students have regarding the topic. investigative.

The results show that there are limitations in the management of the significant teaching-learning process around virtual education. Given this situation, this scientific article details whether the students of the Accounting and Remedial Auditing career have a virtual education which is subject to the management of strategies that seek meaningful learning.

To support this scientific article, a line of bibliographic research has been established based on different documents such as dissertations, articles and approved and verified projects in order to know the importance of this technological tool in the academic field. Finally, the study made it possible to specify that meaningful learning is a valid teaching-learning method for an education where the student learns in an active and reasonable way, virtue education is a favorable factor for teaching, allowing the student to achieve an education. free and with tools that help the development of their cognitive capacity in a significant way

Keywords: *Virtual Learning, Education, Teaching, Meaningful Learning*

INTRODUCCIÓN

La implementación de un método de enseñanza-aprendizaje como lo es el aprendizaje significativo en la educación virtual conlleva grandes retos para toda la entidad educativa, especialmente para los docentes que involucran varios procesos de cambios en la forma de enseñar y por ende en el rol de estudiante, que debe de asumir una posición activa y reflexiva en su proceso de aprendizaje. Bajo el mismo concepto Ordóñez & Mohedano (2019) acotan que:

El aprendizaje significativo nace en un contexto de auge del constructivismo, como respuesta al conductismo, en el que el activismo y el aprendizaje por descubrimiento tomaban cada vez más fuerza. Ausubel, sin embargo, propone que el aprendizaje significativo puede producirse tanto por recepción como por descubrimiento, siendo de hecho la recepción la forma más frecuente y más eficiente. (p.19).

Aprendizaje Significativo

“Un aprendizaje significativo es aquel que representa valor, el docente debe considerar el conocimiento previo que presenta el estudiante antes de abordar una temática [...], este conocimiento puede ser mejorado o innovado a través de un nuevo esquema de significación.” (Gómez et al., 2019 p.128).

Al aprendizaje significativo se lo categoriza como aprendizaje con comprensión, con significado, con capacidad de aplicar, transferir, describir, explicar, nuevos conocimientos. El estudiante procesa conocimientos a partir de elementos mentales ya definidos, o sea, ya trae una experiencia de aprendizaje adquirida en su ambiente, con un grado considerable de preparación, se enfrenta al conocimiento con una noción o idea de que se le va a enseñar, no es un recipiente vacío por llenar, es un sujeto que ya ha experimentado alguna construcción simbólica que ha logrado adquirir en su relación familiar o círculo social. Si bien es cierto esos conocimientos pueden facilitar el aprendizaje significativo, pero también pueden funcionar como obstáculos cognitivos. De manera que es necesario “descubrirlos”, es decir, averiguar la estructura cognitiva preexistente, analizar en el estudiante esa estructura cognitiva, tener información sobre conocimientos previos del estudiante para que así las nuevas enseñanzas sean aprendidas con significado.

El estudiante es el actor principal del proceso de educación, de modo que debe abordar toda la responsabilidad en despertar su lado creativo; interpretando, comparando y planteándose cuestiones pasadas, estableciéndose conclusiones prudentes. De modo que la adquisición de experiencias forme a un estudiante con independencia intelectual, en acotación Garcés et al. (2018) explican lo siguiente;

El aprendizaje significativo es un proceso activo e individual del ser humano que consiste en unir la nueva información con los conocimientos preexistentes del discente; por ello se debe considerar el material de apoyo potencialmente significativo. Es decir, los nuevos conocimientos se relacionan con la estructura cognitiva; por supuesto, según la disposición que tenga el estudiante para aprender. Por lo que el papel del docente es necesario cuando planifica las estrategias de aprendizaje. En este sentido, la estructura cognitiva del estudiante debe relacionarse con los estilos de aprendizaje y las preferencias individuales, situación que provoca que el proceso enseñanza aprendizaje sea significativo. (p.236).

El aprendizaje significativo sucede cuando el estudiante relaciona conocimientos creando bases con las que puede reformular el aprendizaje. “Los nuevos conocimientos son perturbaciones que en el aprendizaje significativo recibirán significado, y al mismo tiempo, a

través de una interacción perturbadora modificarán en alguna medida la estructura de los conocimientos previos sin alterar su organización. (Matienzo, 2020 p.22).

Los Métodos de enseñanza deben ser forjados en el estudiante consecutivamente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para proceder con el proceso evaluativo del aprendizaje significativo en el estudiante, este debe ser influyente, ilustrativo y recursivo. Es fundamental que el proceso educativo sea recursivo ya que permite que el educando simbolice de forma contigua su propio conocimiento.

La evaluación del aprendizaje significativo se rige a evaluar la comprensión, recepción de significados, capacidad de trasladar información a eventualidades no conocidas [...] la mejor forma de evitar simulación del aprendizaje significativo es ofrecer al estudiante nuevas situaciones o campo de aprendizaje no conocidos, que requieran una amplia adquisición de conocimientos. Sin embargo, si el estudiante no está adaptado a esta nueva situación, no es procedente efectuar evaluación, debido a la complejidad para resolver esta situación. (J. S. Moreira et al., 2021 pp.922-923)

Una posición primordial para el aprendizaje significativo en cualquier modalidad ya sea, presencial o virtual, es que el material de enseñanza sea potencialmente significativo. Esta condición implica tener conocimientos previos, ideas claras, para dar significado a los nuevos conocimientos. Ante todo, la condición primordial adquirir nuevos conocimientos con significado es tener los conocimientos previos adecuados, de modo que la nueva información interactúa con los conocimientos preexistentes para que sean vinculados al aprendizaje.

El material didáctico, sea cual sea, clases expositivas, libros, aplicativos, experimentos, debe tener una cierta lógica, debe estar bien organizado, bien presentado, sin errores, fallos u omisiones y el aprendiz debe tener un conocimiento previo adecuado para dar significado a los conocimientos vehiculados en ese material. Se habla de material potencialmente significativo porque el significado está siempre en las personas, en los alumnos en este caso, no en los materiales. No existe, por ejemplo, “libro significativo” o “clase significativa”. Del punto de vista didáctico, para nada sirve que un libro sea considerado muy bueno si el alumno no tiene conocimientos previos adecuados para dar significado a los contenidos de ese libro. Lo mismo pasa con “buenas clases” en las que el profesor hace “buenas exposiciones”, pero los alumnos no tienen conocimientos previos apropiados para dar significado a lo que está siendo expuesto. Se puede decir que los materiales didácticos deben tener “significado lógico”, pero es en el aprendizaje significativo que ese significado pasa a ser “significado psicológico” para quien aprende. (M. A. Moreira, 2020 p.24).

Educación Virtual

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad se encuentra influenciada por las Tics estas fueron implementadas de manera paulatina en el proceso de la educativo según el proceso de las diferentes modalidades en su acotación Gutiérrez & Díaz (2020) detallan “La educación representa un desafío a la hora de conseguir nuevas estrategias que permitan

transferir los conocimientos a otros, en estos tiempos en donde la información se puede conseguir de manera casi inmediata.” (pp.134-135)

La educación virtual ha logrado ser uno de los métodos de enseñanza aprendizaje que utiliza como herramienta principal la tecnología para que la educación pueda ser impartida de forma remota, rompiendo las barreras del tiempo y el espacio, como recalcan Chávez et al (2021) en su aportación;

Los entornos virtuales de aprendizaje aportan y mejoran muchos aspectos educativos, además de facilitar el cambio pedagógico. Se puede comenzar con el cambio de roles que se producen en profesor y estudiante: en el caso del profesor, este se convierte en un guía y en alguien que dirige y propone recursos, más que transmitir conocimientos como venía siendo habitual. En el caso del estudiante, y dada la flexibilidad se fomenta su propia responsabilidad, la implicación, la colaboración y la interacción en un entorno constructivista que facilita el aprendizaje activo y colaborativo y que, además, permiten crear redes de conocimiento y aprendizaje (p.12)

El estudiante al ser un sujeto activo puede ser capaz de optimizar el tiempo y los recursos a su comodidad y sin dejar a un lado que estando en relación con las Tics deberá estar actualizado constantemente.

El rol del estudiante en los procesos de aprendizaje bajo modalidad virtual con el apoyo de las TIC lo identifica como un sujeto activo, autogestor de sus procesos de enseñanza y aprendizaje con alto compromiso de responsabilidad frente al desarrollo de actividades relacionadas con su formación académica, personal y profesional. (Rizo Rodríguez, 2020 p.34).

La educación virtual ha sido posible gracias a la tecnología, porque con ello se eliminaron las limitaciones físicas para darle a los estudiantes una completa accesibilidad a las aulas virtuales, en la cual se pueden integrar a personas de todo el mundo. Esta integración facilita y promueve la integración entre las personas, las discusiones y la profundización del conocimiento. “La Educación Virtual Inclusiva es un reto por cuanto implica la consideración de aspectos tecnológicos y pedagógicos que garanticen la calidad y equidad educativa en ambientes de aprendizaje e-learning que evolucionan y son ampliamente utilizados por una diversidad de estudiantes.” (Mayweget al., 2021 p.2)

La educación virtual integra prácticas metodológicas diseñadas para los entornos digitales, la unificación de plataformas interactivas como ayuda para los métodos de enseñanza-aprendizaje, permite desarrollar motivación en el estudiante lo que implica fortalecer sus de autoaprendizaje, con relación a esto Bullón (2020) aporta lo siguiente;

La educación virtual provee de una competencia básica para el mundo globalizado, se refiere al pensamiento analítico basado en la información disponible que actualmente es amplia; con la cual les permita formular ideas integradas para hacer frente a los desafíos de la globalización (p.228).

METODOLOGÍA

En el presente trabajo investigativo se emplearán diversos métodos con propósitos específicos en el contexto de la investigación. El método analítico permitirá desglosar el contenido en partes más simples y analizar las relaciones entre las variables. El método deductivo servirá para derivar conclusiones específicas a partir de premisas generales relacionadas con el entorno a la educación virtual.

Dada la naturaleza del enfoque mixto de nuestra investigación descriptiva, se optó por aplicar una técnica cualitativa que se describe como un planteamiento de la investigación que se centra en la interpretación de los hechos sociales y los fenómenos humanos a través de la recolección y el procesamiento de datos no numéricos. En esta investigación, se realizó la investigación bibliográfica de la cual se realizó su respectiva indagación a diferentes autores, páginas web científicas, artículos científicos, libros y repositorios para así lograr recopilar todos los datos obtenidos, Google académico fue el gestor de búsqueda utilizado para esta investigación, las bibliografías se las aplico con el gestor bibliográfico “Mendeley” una herramienta tecnológica que funciona como un gestor que nos sirvió para almacenar y organizar la información.

Se aplico la técnica cuantitativa que se distingue por su método sistemático de recopilación y posterior análisis de los datos numerosos, con el objetivo de determinar las relaciones estadísticas y las características de las variables.

En base a nuestro campo de estudio y la delimitación de la población, la muestra está conformada por una cantidad de 83 estudiantes de una población de 157 estudiantes pertenecientes a nivelación de la Universidad Técnica de Babahoyo. Se aplicó una encuesta como instrumento de recolección de datos para recopilar la información a través de preguntas estructuradas que se realizó en la herramienta tecnológica de Google formulario, además se optó utilizar la técnica escala de Likert como método empírico para cuantificar las opciones subjetivas para facilitar el desarrollo del proceso de análisis estadístico de los resultados. La encuesta se pudo compartir mediante WhatsApp, esta herramienta tecnológica nos permitió realizar el intercambio de información con todos los participantes de la investigación y así llegar tener una investigación completa, lógica y estructurada.

Los análisis de datos se llevaron a cabo utilizando métodos estadísticos, como el análisis descriptivo. Este procedimiento no sólo posibilitó la obtención de resultados generalizables a la población, sino que aportó rigurosidad y aplicó objetividad a la investigación. Al combinarse los hallazgos cuantitativos con la interpretación cualitativa previa, se obtuvo una perspectiva más detallada del fenómeno estudiado, lo que contribuyó a enriquecer la interpretación obtenida.

RESULTADOS

Después de aplicar la encuesta, se lograron obtener los siguientes resultados:

Pregunta 1.

¿Considera usted que aprovechar sus conocimientos previos para construir nuevos aprendizajes es un método eficaz para su proceso educativo?

Figura 1. Preguntas estudiantes, autoría propia

El resultado de la pregunta establecida representada como la figura 1 da a conocer que los conocimientos previos para construir nuevos conocimientos es un método eficaz para el proceso educativo de los estudiantes en el cual un 56.6% está totalmente de acuerdo, mientras tanto un 38.6% está de acuerdo y un 4.8% tiene una postura neutra sobre si se aprovecharía los conocimientos previos para obtener un nuevo conocimiento.

Pregunta 2.

¿Considera usted que la educación virtual permite desarrollar motivación en el estudiante, lo que conlleva a fortalecer sus habilidades de autoaprendizaje promoviendo que domine, explore y comprenda el nuevo conocimiento que van a ser adquiridos?

Figura 2. Preguntas estudiantes, autoría propia

El resultado de la pregunta establecida representada como la figura 2 da a conocer que la educación virtual permite desarrollar motivación en el estudiante, la cual conlleva a fortalecer sus habilidad de autoaprendizaje y comprenda nuevos conocimientos que van a adquirir los estudiantes respondieron de la siguiente forma con un 24.1% totalmente de acuerdo y a su vez un 42.2% de acuerdo, mientras tanto un 25,3 % se mantiene de una forma neutral al, en la cual un 6% está en desacuerdo y un 2.4% está totalmente en desacuerdo.

Pregunta. 3.

¿Considera usted que el material didáctico presentado en una clase virtual contiene información significativa que contribuye al desarrollo del proceso de aprendizaje crítico y reflexivo del estudiante?

Figura 3. Preguntas estudiantes, autoría propia

El resultado de la pregunta establecida representada como figura 3 menciona que el material didáctico presentado en una clase virtual contiene información significativa que contribuye al desarrollo del proceso de aprendizaje crítico y reflexivo los estudiantes respondieron de la siguiente forma un 33.7% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, por lo consiguiente un 51.8% es de acuerdo un un14.5% de los estudiantes mantiene en una postura neural sobre el material didáctico en una clase virtual.

Pregunta. 4.

¿Considera usted que la educación virtual permite que el aprendizaje fluya de manera íntegra logrando que el educando construya consecutivamente su propio conocimiento?

Figura 4. Preguntas estudiantes, autoría propia

El resultado de la pregunta establecida representada como figura 4 en la que se indica que la educación virtual permite que el aprendizaje fluya de manera íntegra logrando así que el educando construya consecutivamente su propio conocimiento un 26.5% está totalmente de acuerdo, mientras que un 48.2% está de acuerdo, a su vez un 18.1% se mantiene neutral, un 6% está en desacuerdo y un 1.2% está totalmente de acuerdo sobre que la educación virtual permite que el aprendizaje fluya de una forma positiva en los estudiantes.

Pregunta. 5.

¿Considera usted que la educación virtual identifica al estudiante como sujeto activo y crítico, dándole las herramientas para que pueda relacionar deliberadamente los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos?

Figura 5. Preguntas estudiantes, autoría propia

El resultado de la pregunta establecida representada como figura 5 menciona que la educación virtual identifica al estudiante como sujeto creativo y crítico favoreciendo a un

ambiente de aprendizaje dinámico e interactúal que promueve la autosuficiencia y el pensamiento crítico, la educación virtual no está centrada solamente en la transferencia de los conocimientos, sino que además busca la formación de personas que puedan llegar a pensar de forma autónoma y con creatividad, preparándolas para hacer frente a los retos del mundo actual, dando las herramientas para que pueda relacionar deliberadamente los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos siendo así que los estudiantes respondieron de la siguiente manera con un 26.5% totalmente de acuerdo, un 55,4% de acuerdo, a su vez un 16.9% se mantiene neutral y con 1.2 está en desacuerdo.

Pregunta. 6.

¿Considera usted que la educación virtual logra que el aprendizaje sea significativo y se categorice como aprendizaje con comprensión, con capacidad de aplicar, transferir, describir y explicar, nuevos conocimientos?

Figura 6. Preguntas estudiantes, autoría propia

El resultado de la pregunta establecida representada como figura 6 menciona que la educación virtual logra que el aprendizaje sea significativo y se categoriza como aprendizaje con comprensión, con capacidad de aplicar, transferir, describir y explicar, nuevos conocimientos los estudiantes respondieron de la siguiente forma con un 22.9% totalmente de acuerdo, mientras que un 54.2% está de acuerdo, mientras que un 15.7% se mantiene neutral un 6% está en desacuerdo y finalmente un 1.2 esa totalmente en desacuerdo acerca de esta pregunta.

Pregunta. 7.

¿Considera usted que el aprendizaje que ha adquirido en la modalidad de educación virtual si ha sido significativo?

Figura 7. Preguntas estudiantes, autoría propia

El resultado de la pregunta establecida representada como figura 7 indica que el aprendizaje que se a adquirido en la modalidad de educación virtual si ha sido significativa en la cual los estudiantes indican que un 37.3% está totalmente de acuerdo, mientras que un 38.6% está de acuerdo un 21.7% se mantiene en una postura neutral, a su vez un 1.2% está en desacuerdo asimismo un 1.2% está totalmente en desacuerdo.

Pregunta.8.

¿Considera usted que el aprendizaje colaborativo en la educación virtual contribuye a desarrollar un aprendizaje significativo?

Figura 8. Preguntas estudiantes, autoría propia

El resultado de la pregunta establecida representada como figura 8 en al que se establece que el aprendizaje colaborativo en la educación virtual contribuye a desarrollar un aprendizaje significativo los estudiantes señalaron de la siguiente forma con un 26.5% está totalmente de acuerdo, a su vez un 54.2% está de acuerdo, mientras que un 15.7% esta neutral y un 3.6% está en desacuerdo con respecto a esta interrogante.

DISCUSIÓN

Los resultados alcanzados de la pregunta numero 4 señala que, la educación virtual permite que el aprendizaje fluya de manera íntegra logrando que el educando construya consecutivamente su propio conocimiento, con un 26% totalmente en acuerdo y un 48% que se expresa en acuerdo, seguido de un 18% que se mantienen con una postura neutral, un 6% que se manifiesta estar de desacuerdo y seguidode un 1% los cuales se manifiestan totalmente desacuerdo.

Los resultados alcanzados de la pregunta numero 5 señala que, la educación virtual identifica al estudiante como sujeto activo dándole las herramientas para que pueda relacionar deliberadamente los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos, los cuales se reflejan con un 22% totalmente en acuerdo y un 55% que se expresa en acuerdo, seguido de un 16% que se mantienen con una postura neutral, un 1% que se manifiesta de desacuerdo.

Los resultados alcanzados de la pregunta nuero 6 señala que, la educación virtual logra que el aprendizaje sea significativo y se categorice como aprendizaje con comprensión, con capacidad de aplicar, transferir, describir y explicar, nuevos conocimientos, los cuales se reflejan con un 22% totalmente en acuerdo y un 54% que se expresa en acuerdo, seguido de un 15% que se mantienen con una postura neutral, un 6% que afirman estar de desacuerdo y seguido de un 1% los cuales se manifiestan totalmente de desacuerdo.

Los resultados alcanzados de la pregunta numero 7 señala que, el aprendizaje que ha adquirido en la modalidad de educación virtual si ha sido significativo, los cuales se reflejan con un 37% totalmente en acuerdo y un 38% que se expresa en acuerdo, seguido de un 21% que se mantienen con una postura neutral, un 1% que se manifiesta estar de desacuerdo y seguido de un 1% los cuales se manifiestan totalmente de desacuerdo.

En el presente análisis de resultados de la investigación podemos destacar como hallazgo más relevante que el aprendizaje significativo es un factor esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el estudiante adquiere el conocimiento cuando es capaz de analizar e interpretar el significado, motivado por su interés personal, en el cual las Tics han jugado un papel importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje, las educación virtuales ha abierto espacios para expandir el interés de los estudiantes por descubrir su propio conocimiento.

CONCLUSIONES

El aprendizaje significativo se genera a través de una estructura organizada de conocimientos a situaciones precisas de la enseñanza y aprendizaje. Los nuevos conocimientos toman significado a través de la interacción y relación con los conocimientos existentes en la estructura cognitiva del estudiante.

Para que el aprendizaje sea significativo, es decir duradero, la información que se le brinda al estudiante tiene que ser de forma coherente y mas no de forma arbitraria de esta manera se formaran conceptos firmes los cuales se interrelacionaran con los conocimientos previos.

La labor del docente es construir los procedimientos para que este aprendizaje llegue de forma adecuada al estudiante, conjunto ha esto está el buen uso y manejo de las TICs, estas son recursos que dan paso a que el aprendiz fortalezca su proceso de aprendizaje de forma libre y analítica, forjando en él un espíritu de motivación por descubrir nuevas habilidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bullón, O. (2020). Educación Virtual Interactiva Como Metodología Para La Educación: Revisión De Literatura. *In Crescendo*, 11(2), 225–238. <https://orcid.org/0000-0002-7614-2254>
- Chávez, M., Rivera, V., & Haro, G. (2021). Percepción De La Educación Virtual En Instituciones De Educación Superior 2020 - 2020. *Revista de Investigación Enlace Universitario*, 20(1), 8–21. <https://doi.org/10.33789/enlace.20.1.81>
- Garcés, L., Montaluisa, Á., & Salas, E. (2018). El aprendizaje significativo y su relación con los estilos de aprendizaje. *Revista Anales*, 1(376), 231–248. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=.+El+aprendizaje+significativo+y+s+u+relaci%C3%B3n+con+los+estilos+de+aprendizaje+garces&btnG=&lr=lang_es
- Gómez, L., Muriel, L., & Londoño, D. (2019). El papel del docente para el logro de un aprendizaje significativo apoyado en las TIC. *Encuentros*, 17(2), 118–131. <http://orcid.org/0000-0001-5339-2093><http://orcid.org/0000-0003-2586-0771><http://orcid.org/0000-0003-1110-7930>
- Gutiérrez, S. & Díaz, C. (2020). 23. Educa Virtual En Tiempos De Pand - Gutierrez - Ref 23. *Gestión y Desarrollo Libre*, 6, 131–149. <http://biblos.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/gestionyd/article/viewFile/523/645>
- Matienzo, R. (2020). Evolución de la teoría del aprendizaje significativo y su aplicación en la educación superior. *Dialektika: Revista de Investigación Filosófica y Teoría Social*, 2, 17–26. <https://journal.dialektika.org/ojs/index.php/logos/article/view/15/14>
- Mayweg, E., Zimmermann, M., Le, N., & Pinkwart, N. (2021). A review of technologies for collaborative online information seeking: On the contribution of collaborative argumentation. *Education and Information Technologies*, 26(2), 2053–2089. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10345-7>
- Moreira, J., Beltró, R., & Beltrón, V. (2021). Aprendizaje significativo una alternativa para transformar la educación. *Dominio de Las Ciencias*, 7(2), 915–924. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1835/html%0Ahttps://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1835/xml%0Ahttps://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1835>
- Moreira, M. A. (2020). Aprendizaje Significativo: la Visión Clásica, otras Visiones e Interés. *Proyecciones*, 14, 010. <https://doi.org/10.24215/26185474e010>
- Ordóñez, E., & Mohedano, I. (2019). El aprendizaje significativo como base de las metodologías. *Revista Educativa Hekademos*, 26, 18–30. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6985274>

Rizo Rodríguez, M. (2020). Rol del docente y estudiante en la educación virtual. *Revista Multi-Ensayos*, 6(12), 28–37. <https://doi.org/10.5377/multiensayos.v6i12.10117>